

EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN PASTO Y POPAYÁN A PARTIR DE LA FORMACIÓN Y EL ACCESO A LAS TIC

Revelo, Ángela M.¹

Moreno C., Antonia²

RESUMEN

Actualmente tener una cámara de video y manejarla no requiere de mucho dinero, ni de conocimientos técnicos especializados; solamente se necesitan ganas de experimentar y contar historias cotidianas o imaginarias. Este fenómeno de apropiación tecnológica demuestra el incremento del amateurismo en el sector audiovisual y evidencia cambios estructurales en la producción de contenidos. Este es el caso en ciudades periféricas como Popayán y Pasto, las capitales de los departamentos de Cauca y Nariño respectivamente, donde todavía no hay ofertas de programas de formación profesional directamente relacionados con el área audiovisual, pero cada año hay más producciones cinematográficas y audiovisuales. Estudiar las experiencias de realización audiovisual en este contexto es relevante porque desde las ganas de hacer se ha experimentado con las técnicas de narración audiovisual y se han construido historias para contarlas por medios audiovisuales tales como el cine y la televisión logrando resultados exitosos. El objetivo de esta investigación es mostrar cómo se han incrementado las producciones audiovisuales en esas ciudades y evidenciar datos sobre la formación de los profesionales del área. Se construyó una base de datos a partir de la asistencia a reuniones y eventos del sector cinematográfico en estas regiones,

¹ Diseñadora Industrial, candidata a Magister en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Docente Cátedra. Universidad del Cauca. E-mail: angelare@unicauca.edu.co

² Postdoctorado en Ciencias Sociales. Universidad del País Vasco. Investigadora asociada. Universidad Manuela Beltrán. Email: antonia.moreno@docentes.umb.edu.co

se contacto con los actores del sector y se les realizó una encuesta para conocer las capacitaciones que realizaron, sus estrategias de sostenibilidad empresarial y el acceso a las subvenciones del Estado u otras entidades. Como resultado se encontró que entre 2003 y 2015, se concluyeron 92 producciones en cada urbe, las cuales fueron realizadas por un talento humano que, en el caso de Pasto, está capacitado a nivel profesional sólo en un 61%. Mientras que en Popayán el porcentaje es de 39% de personas del sector con grado universitario.

Palabras clave: *Cine, industrias culturales, formación en cine.*

SUMMARY

Nowadays everyone can have and handle a camcorder without specialized knowledge and investing few resources, it just requires the passion to experiment with imagination and telling day-to-day stories. This phenomenon of technological emergence and appropriation shows the increase of amateur practices in the audiovisual sector, which evident the structural change in the content production. This is the case at cities like: Pasto and Popayán, capitals of Cauca and Nariño departments, where there aren't bachelor degree careers with focus on audiovisual or cinematography area, but each year there are more cinematographic and audiovisual productions. To study this audiovisual production experience in that context is important, because the filmmakers have gotten successful achievements in some medias such cinema and television since the passionate and experimental work. the research aim is to demonstrate the rise of the audiovisual production in this cities and to present the specific data about the professional training in this area. In order to do the inquiry we built a database with the attendance to meetings and events in this region, and we contacted with the filmmakers to do a survey about their recent training

courses, their businesses sustainability strategies and the access to public subventions or other organizations. As a result we found that between 2003 and 2015 the people performed 92 productions in each city. The Pasto productions were made by a 61% of trained staff, while in Popayán just the 39% percent of the filmmakers have a bachelor degree in the sector.

Keywords: *Cinematography, cultural industries, cinematography bachelor degree*

Introducción

A partir de la aprobación de la ley 397 de 1997, más conocida como Ley General de Cultura, la historia del cine y el audiovisual colombiano se partió en dos; en primer término, porque con esta ley se crea el Ministerio de Cultura; y en segundo lugar, porque, por medio de esta Ley, el Estado colombiano acepta al cine como una industria generadora de imaginación y memoria colectiva y como medio de expresión de la identidad nacional.

En consecuencia de lo anterior, en el Ministerio de Cultura se crea una sección específica de cinematografía y viene la Ley 814 de 2003 o Ley de Cine y la Ley 1556 de 2012, más conocida como Ley de Filmación. Ambas legislaciones se crearon con el objetivo de fomentar la actividad cinematográfica en Colombia, pero cada una propone mecanismos diferentes. La ley 814 de 2003 tiene carácter de fuente de financiación como estrategia para fortalecer y fomentar la producción cinematográfica, a través de un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado. Y, la Ley de Filmación es una estrategia de internacionalización que promueve a Colombia como un territorio de locaciones, donde se beneficia a las empresas que incurran en gastos por concepto de servicios cinematográficos, hoteleros, de alimentación y transporte.

Como resultado de los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y gracias a las

legislaciones de 2003 y 2012, la popularidad del sector cinematográfico y audiovisual nacional se ha disparado, esto se demuestra en las crecientes cifras del sector. En 2010 (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) habían 55 festivales y muestras de audiovisual en 22 departamentos, mientras que este año (2016) el Ministerio de Cultura³ registra en su base de datos más de 80 festivales y muestras audiovisuales en Colombia. También es notorio el aumento de las producciones tanto para cine como para televisión que se realizan, lo que, a partir de 2013 ha convertido a Colombia en el tercer productor latinoamericano de televisión, después de México y Brasil⁴. En el caso del cine, el crecimiento es igualmente considerable, si se revisan las estadísticas se observa que desde 1915 hasta 1997 solo se producía un estreno nacional al año, mientras que en 2012 se estrenaron en pantalla 23 películas nacionales, cifra record para ese entonces. Esta cantidad se superó en 2015 (Ministerio de Cultura de Colombia - Dirección de Cinematografía, 2016) cuando se estrenaron 36 películas nacionales, de las cuales tres representaron al país en el Festival de Cine de Cannes y una de ellas obtuvo la nominación al Óscar como mejor película extranjera.

En este sentido, también cabe resaltar que “desde la incorporación de la tecnología del video, en Colombia hemos experimentado un proceso de incremento de los grupos y actores sociales que acceden al uso, tanto desde la producción como desde el consumo de las

³ Ministerio de Cultura de Colombia. Mincultura. (2016). Circulación. Programas, proyectos y acciones. Fortalecimiento a muestras y festivales de cine. Página oficial Ministerio de Cultura de Colombia. <http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Circulacion/Paginas/default.aspx> Recuperado: 24 de marzo 2016.

⁴N.N. (2013, 17 de junio). El exportador. Revista Dinero. <http://www.dinero.com/edicion-impres/a/caratula/articulo/el-exportador/177575> Recuperado: 14 de octubre de 2016

tecnologías de la imagen en movimiento”⁵. La mayoría de estos grupos están integrados por jóvenes entusiasmados con la producción en video.

En consecuencia, a partir de 2007 el Ministerio de Cultura crea el Plan Audiovisual Nacional (PAN), con el fin de apoyar la creación de nuevos programas de formación audiovisual de carácter formal e informal en todo el territorio colombiano, con el objetivo de incrementar los programas de capacitación para realizadores audiovisuales. Es importante destacar que en el 2007 el país contaba solamente con 56 instituciones, en todo el territorio nacional, que impartían diferentes programas relacionados directamente con formación audiovisual (Mojica, 2007, pág. 26). Dichos programas habían sido instaurados desde 1936 a 2007 y de los cuales el 41% estaban ubicados en la ciudad de Bogotá. Por tanto la propuesta del PAN buscó, además de incrementar, descentralizar la formación en audiovisual en el país. Según la información brindada en 2014 por Juan Carlos Flechas, de la sección de Formación para la Creación Cinematográfica del Ministerio de Cultura, no existe un documento oficial sobre el porcentaje de crecimiento de los programas de formación en el área audiovisual en el país, sin embargo la oferta académica en este sector ha crecido, sobretodo en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta.

No obstante, en ciudades periféricas como Popayán y Pasto, las capitales de los departamentos de Cauca y Nariño respectivamente, todavía no se cuenta con programas académicos formales de capacitación en el área audiovisual. La mayoría de las personas que trabajan en el sector audiovisual no cuentan con formación académica en dicha actividad, pero, desde el

amateurismo, se ha experimentado con las técnicas de narración audiovisual y se han construido historias para contarlas por medios audiovisuales tales como el cine y la televisión.

El fenómeno de creación audiovisual ‘amateur’ en estas ciudades ha desembocado en la oferta esporádica de talleres por parte del Ministerio de Cultura y en la formación de nuevas empresas del sector audiovisual.

Objetivos y justificación

El objetivo de esta investigación es el de evidenciar las cifras sobre la formación en el sector cinematográfico en las ciudades de Pasto y Popayán, donde se está construyendo una industria audiovisual competitiva que, como las demás, se nutre de los estímulos de las políticas públicas nacionales e internacionales. Y además se busca evidenciar cuál es la formación de los profesionales del sector.

Debido a que la mayoría de los análisis realizados se centran en los grandes núcleos urbanos como Bogotá, Cali, Barranquilla o Medellín y porque además en estos sectores la formación académica formal en áreas como cine y audiovisual está en constante crecimiento, se decidió centrar el contexto de estudio en las ciudades de Pasto y Popayán, ubicadas al sudeste de Colombia. Aunque cabe aclarar que la región sudeste del país también comprende los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

Centrar la investigación en Pasto y Popayán, capitales de Nariño y Cauca respectivamente, responde a dos variables: la primera es que en Cali, capital de Valle del Cauca, el nivel de producción cinematográfica y audiovisual tiene una larga tradición, la cual ha sido abordada en múltiples monografías y publicaciones, en las cuales se destaca el papel de la Universidad del Valle como una entidad influyente en la constante producción cinematográfica y audiovisual valluna. Mientras que en Pasto y Popayán, si bien no se cuenta con una larga trayectoria en el

⁵Experiencias colectivas de apropiación de tecnologías audiovisuales en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. <http://museoscomunitariosencolombia.blogspot.com/2012/03/experiencias-colectivas-de-apropiacion.html> Consulta: 04/02/14.

sector, se evidencia una producción cinematográfica y audiovisual en constante crecimiento, que no tiene influencia directa de la formación académica profesional en cine y audiovisual, como si ocurre en Cali. En segundo lugar, se tuvo en cuenta la articulación que las regiones tienen con el Sistema Nacional de Cultura (SNC), que viene dada a partir de los Consejos Departamentales de Cinematografía (Vicario, Informe sobre Encuentro Nacional de Cinematografía, 2015, pág. 10). Estos consejos, entre otras cuestiones, regulan la participación de los actores del sector en las convocatorias públicas de FDC y Mincultura. Por tanto, se descartó estudiar el departamento de Putumayo porque no cuenta con Consejo Departamental de Cinematografía, como sí ocurre en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En consecuencia, los actores de Cali, Pasto y Popayán tienen acceso a las mismas oportunidades de financiación, este aspecto marca la competencia por acceder a los fondos a la que se enfrentan tanto el sector de los grandes núcleos urbanos, como de las ciudades más pequeñas, pero la gran diferencia en estas regiones radica en que en Pasto y Popayán no existen programas de formación académica profesional directamente relacionados con cine y audiovisual.

Método

Mediante la revisión bibliográfica se reconoció el estado de la muestra. Para paliar la inexistencia de estadísticas y de datos clasificados, se estableció una base de datos con las personas naturales y jurídicas que participan activamente en el sector audiovisual de estas dos ciudades, a las que se les aplicó una primera encuesta para determinar si contribuyeron dinámicamente en el sector durante el periodo 2003-2013, el cual enmarca este estudio y que corresponde con la creación de las leyes que benefician al sector, concretamente acoge el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2003, fecha en que entró en vigencia la ley 814 ó Ley de Cine y el 31 de diciembre de 2013,

año y medio después de que se aprobó la Ley de Filmación.

Para construir la base de datos con la que trabajamos, se consultó en las Cámaras de Comercio de Pasto y Popayán, el Festival Internacional de Cine de Pasto, el Festival de Cine Corto de Popayán, el Consejo de Cine y Audiovisuales de Nariño, el Consejo de Cinematografía del Cauca y el Sistema de Información y Registro Cinematográfico - SIREC. Con esto se obtuvo un directorio del sector audiovisual con 91 personas en la ciudad de Pasto y 95 en Popayán, a estas personas se les aplicó una encuesta para constatar que habían trabajado activamente en el sector, de tal manera que debían cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

1. Personas naturales: registradas en alguna de las entidades consultadas.
2. Personas jurídicas con o sin ánimo de lucro: formalizadas ante Cámara de Comercio en el periodo 2003 – 2013.
3. Tanto las personas jurídicas, como las naturales y las personalidades sin ánimo de lucro que contaran con al menos una producción realizada entre 2003-2013.

Para realizar la encuesta, se contacto con todas las personas que obtuvimos en nuestra base de datos por teléfono, vía mail, redes sociales, durante el Consejo de Cine y Audiovisuales de Nariño del 8 y 23 de junio de 2015 y, en la reunión del Consejo de Cinematografía del Cauca el 1 de agosto de 2015. Como resultado se obtuvieron 46 respuestas en Pasto y 56 en Popayán (Gráfica 1).

Gráfica 1. Muestra de población que respondió la encuesta en Pasto y Popayán

Fuente de elaboración propia

En los cuestionarios se consultó sobre las producciones en las que cada actor había participado durante ese periodo, el rol que desempeñó en cada producción, la formación profesional, los cursos de formación en audiovisual a los que recurren y su afiliación a Cámara de Comercio, la cual reconoce la personalidad jurídica, es decir que constituye la consolidación empresarial.

Resultados obtenidos con las encuestas.

Con este primer acercamiento se logró crear un inventario de producciones pastusas y payanesas (Tabla 1 y 2), con el cual se puede identificar que a partir de la Ley de Cine, en el periodo comprendido entre 2003 y 2015, se concluyeron 92 producciones en cada urbe, es decir que cada ciudad tiene una capacidad de producción aproximada de 7 realizaciones anuales. El metraje más sobresaliente entre las producciones de estas poblaciones es el corto, con el 41% de la producción en Pasto (Nariño) y 53% en Popayán (Cauca). A su vez, entre los cortometrajes de Pasto, el género de preferencia es el documental con el 12% de producciones realizadas en este género, mientras que en Popayán el preferido es la ficción, con el 15%.

Tabla 1. Inventario de producciones en Pasto 2002 - 2015

NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN	AÑO	METRAJE	GÉNERO
El último carnaval, un viaje a la memoria	2002	Largometraje	Documental
David y los hijos del bosque de niebla	2003	Cortometraje	Documental
El pacto, una película	2003	Largometraje	Ficción

de la tradición oral de Nariño			
Los huesos de Agualongo	2004	Cortometraje	No identifica
Flor de la montaña lejana	2005	No identifica	Documental
Carnada	2005	Cortometraje	Experimental
La canción del sendero	2008	Cortometraje	Ficción
Carros alegóricos	2008	Largometraje	Ficción
Aurelio Arturo el cantor del sur	2008	No identifica	Documental
Acérquense los dolientes	2009	Cortometraje	No identifica
El recuerdo permanece	2009	Cortometraje	No identifica
Las quernejas de Dolores	2009	Cortometraje	Ficción
SISMA	2009	Cortometraje	Animación
Carros Alegóricos, el carnaval de negros y blancos de Pasto	2009	Largometraje	Documental
Carnaval del perdón	2010	Cortometraje	Documental
El Basilisco Andino	2010	Cortometraje	Experimental
Las hijas del Señor Cacao	2010	Cortometraje	No identifica
Superstición	2010	Cortometraje	Ficción
Amnesia	2010	Mediometraje	Documental
TecnoPornoLingüis (Premiada en Festival)	2010	No identifica	Animación
Qhapaq ñan, un camino por transitar	2010	Serie	Documental
El tiempo	2011	Cortometraje	No identifica
El viaje del caracolito	2011	Cortometraje	Ficción
El paso	2011	Mediometraje	No identifica
Boleros	2011	No identifica	Musical
Pandora, la ciudad de los sentidos	2011	Serie	Televisión
Boho grunge	2011	Video	Moda
Luna llena sobre	2011	No identifica	Ficción
El tiempo	2012	Cortometraje	Ficción
Inocente	2012	Cortometraje	No identifica
Opus para un cuarteto	2012	Cortometraje	Documental
Autatime	2012	Filminuto	Experimental
Documental Nuestro Norte	2012	Largometraje	Documental
Documental YO Carnaval	2012	Largometraje	Documental
Duelo y risa	2012	Largometraje	No identifica
Viviana en el laberinto	2012	Mediometraje	Ficción
De mentes	2012	Serie	Documental
Ruta Sur: historias desde la esquina	2012	Serie	Documental
Mil gracias	2013	Cortometraje	No identifica
Agualongo 27	2013	Cortometraje	Experimental
La aventura	2013	Cortometraje	Animación
La novia del viento	2013	Cortometraje	No identifica
Lapso	2013	Cortometraje	Ficción
Luna	2013	Cortometraje	No identifica
Opus para un cuarteto	2013	Cortometraje	Documental
Pasos	2013	Cortometraje	No identifica

Payacanes: La de esperanza Mapachico	2013	Cortometraje	Documental
Sinfonía del Hombre Orquesta	2013	Cortometraje	Ficción
Teaser promocional "De Topos y Sapos"	2013	Cortometraje	Ficción
Documental Amparasú	2013	Mediometrage	Documental
Por los rumbos de Colón Génova	2013	Mediometrage	Documental
En órbita	2013	Notas periodísticas	No Aplica
Ciudad recreada	2013	Serie	Regional
Crónicas de un viaje	2013	Serie	Documental
Tejido tierra, notas sobre el yagè	2013	Serie	No identifica
Vivir la palabra	2013	Serie	Televisión
De allí soy yo	2014	Cortometraje	Documental
El crimen no paga	2014	Cortometraje	No identifica
Ñambi y tulpud	2014	Cortometraje	Documental
Ñambi, caminos del conocimiento ancestral	2014	Cortometraje	Documental
Sueños de Iraka	2014	Cortometraje	No identifica
Ella habló con el león	2014	Largometraje	Documental
La historia se teje en Iraca	2014	Mediometrage	Documental
Tejido vivo	2014	Mediometrage	Documental
Vivir la palabra	2014	Serie	Televisión
Reserva "Viento solar"	2014	Video	Institucional
Al otro lado del río	2014	No identifica	Documental
Canto negro, canto mio - Productora pensar bonito	2015	Cortometraje	Documental
Ella habló con el león. "Caso emblemático de víctimas de minas antipersonal. Samaniego (Nariño)	2015	Cortometraje	Documental
Senderos del recuerdo	2015	Cortometraje	No identifica
Tulpud, cerro negro de alimento espiritual	2015	Cortometraje	Documental
De topos y sapos	2015	Largometraje	Ficción
"Pido la tele" el defensor del televidente	2015	Programa	Televisión
Historias de ciudad	2007-2010	Programa	Televisión
Producciones corporativas / Audiovisuales divulgativos del hospital Infantil y EMSANAR	2007-2011	Video	Institucional
My Zone	2009-2014	Programa	Televisión
Camilo Romero, rendición de cuentas	2011-2012	Video	Institucional
Frontera 23	2012 - 2014	Serie	Experimentación documental
"Comunicación al aire"	2012-2015	Programa	Televisión

Ciudad en foco, convocatorias	2013-2014	Cortometraje	No identifica
Gobernación de Nariño	2013-2014	Programa	Institucional
Asociación María Goretti	2014-2015	Video	Institucional
La luz		Filminuto	No identifica
Mala digestión		Filminuto	No identifica
Programa Ecocity de Universidad de Nariño		Serie	Documental ambiental
Carnaval de negros y blancos más que una fiesta y una tradición una escuela de vida		Video	No identifica
Madres		Video	No identifica
Memorias programa SI se puede		Video	Institucional
Putumayo sembrando vida, construyendo identidad		Video	No identifica
Video de despedida del canal 32		Video	No identifica
Videos de premiación concurso distintas maneras de narrar carnaval de negros y blancos de Pasto. Para Mincultura.		Video	Institucional
Voces populares de Paz		Video	No identifica
TOTAL DE PRODUCCIONES REALIZADAS			92

Fuente de elaboración: Propia

Tabla 2. Inventario de producciones en Popayán 2002 - 2015

NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN	AÑO	METRAJE	GÉNERO
Besaste a Lili	2002	Cortometraje	Ficción
Invitado a cenar	2004	Cortometraje	No identifica
El chiquillo enduendado	2005	Cortometraje	No identifica
Somos agua de esta tierra	2005	No identifica	Documental
Asunto de miedo	2005	Cortometraje	Documental
Montañas de Aire y Fuego	2005	Cortometraje	No identifica
Libérame	2006	Cortometraje	No identifica
Hilos de Vida	2008	Video	Promocional
El trueque en los kokonukos	2009	Mediometrage	No identifica
Filigrana	2009	Largometraje	Documental
Lo máspreciado	2009	Cortometraje	Ficción
El color de la mandarina	2009	Cortometraje	Ficción
En la noche	2009	Cortometraje	No identifica
Los cánticos de San Francisco	2009	Cortometraje	Televisión

Video Feria de Cali	2009	Video	No identifica
Rutas del yagé	2010	Cortometraje	Documental
Con los pies en la tierra	2010	Cortometraje	No identifica
El chango	2010	Cortometraje	Intervención artística
Espejo Retrovisor	2010	Serie	Televisión
Cromáticas sonoras - Meaculpa	2011	Cortometraje	Documental
Transdimensión	2011	Cortometraje	Ficción
Taller de percusión	2011	Video	Promocional
Carnavales de Pasto	2011	No identifica	Documental
Los sueños de astro sol	2011	Cortometraje	Televisión
Sakelo	2011	Cortometraje	Animación
Magazine Viento en Popa	2011	Serie	Televisión
Un amargo café	2011	Cortometraje	Experimental
El pasillo del terror	2011	Cortometraje	Experimental
Con los pies en la tierra	2011	Cortometraje	No identifica
Sendero de autonomía	2012	Largometraje	Documental
Tras las huellas de Jairo Ojeda	2012	Cortometraje	Documental
Luna Lunera	2012	Filminuto	No identifica
Los matachines de Guapí	2012	Largometraje	Documental
El aroma de Carmen	2012	Cortometraje	No identifica
El reciclador de la calle 41	2012	Cortometraje	Animación
Magazine viento en Popa	2012	Serie	Magazine
Corte Colombiano	2012	Serie	Televisión
Queréme	2013	Cortometraje	Ficción
La receta	2013	Cortometraje	Ficción
Matachines	2013	Cortometraje	No identifica
Transdimensión	2013	Cortometraje	Ficción
Simiente	2013	Cortometraje	Ficción
Programa de asistencia técnica especial - CINDAP	2013	Video	Promocional
Asbé, mi padre	2013	No identifica	Documental
La más cara	2013	Cortometraje	No identifica
Sur real	2013	Serie	Documental
Papayazo	2014	Cortometraje	No identifica
El diáfano	2014	Cortometraje	Ficción
Chirimeros	2014	Cortometraje	No identifica

Chirimeros	2014	Largometraje	No identifica
El hereje	2014	Cortometraje	Documental
Nuestras semillas	2014	Cortometraje	Documental
No Apto	2014	Filminuto	Ficción
No es tan fácil olvidar - El turista	2014	Video	VideoClips
Espuma y nada más	2014	Cortometraje	No identifica
Santander de Quilichao FlashMob	2014	No identifica	No identifica
La Feté de la Musique	2014	No identifica	No identifica
The showman world cup	2014	No identifica	No identifica
Salva al mundo	2014	No identifica	No identifica
Cápsula animada "sin cobijas"	2014	Programa	Animación
Adelaida	2015	Cortometraje	Ficción
Nuestro silencio	2015	Largometraje	Ficción
20 años cerrando brechas	2015	Cortometraje	No identifica
Chirimeros	2015	Cortometraje	Documental
Diálogos	2015	Cortometraje	No identifica
Pia	2015	Cortometraje	Ficción
Himno SENA versión nasayuwe	2015	No identifica	No identifica
La llorona - Cover Jaguares	2015	Video	VideoClips
Ser feliz - Gaos	2015	Video	VideoClips
Medios en conflicto	2015	Cortometraje	Documental
Locuras de otro color	2015	Cortometraje	Ficción
Mefistoles	2015	Filminuto	No identifica
Para ti con desprecio	2015	Cortometraje	No identifica
Quinoa del Cauca	2015	No identifica	Documental
AltPEZ TV	2015	Serie	Web
Revolucionarte	2015	Programa	Magazine
Isabella el despertar	2015	Cortometraje	Ficción
Señales de identidad. 5 documentales	2006 - 2008	Serie	Documental
Comerciales en de Agencias Publicidad	2008-2012	Video	Comercial
Registro audiovisual eventos sociales	2010-2015	Video	No identifica
Muestra silencio	2011 - 2012	No identifica	No identifica
La chiva: travesías, historias y personajes	2013 - 2014	Serie	Magazine
SENA a la moda	2013-2014	No identifica	No identifica
Petecuy, la película		Largometraje	No identifica

Sin Aire		Cortometraje	No identifica
El diáfano		Cortometraje	No identifica
Locuras de otro color		Cortometraje	No identifica
Tren sin rumbo		Cortometraje	No identifica
Institucionales		Filminuto	Institucional
Exploración y análisis de prácticas cotidianas interculturales en el suroccidente colombiano		Serie	Documental
Serie de videoclips "sobre personajes, acontecimientos y lugares representativos de la diversidad cultural caucana"		Video	VideoClips
TOTAL DE PRODUCCIONES REALIZADAS			92

Fuente de elaboración: Propia

Sin embargo, esta cantidad de resultados fue realizada por un talento humano que, en el caso de Pasto, está capacitado a nivel profesional sólo en un 61%, es decir que en el sector cinematográfico pastuso sólo 28 personas han realizado estudios universitarios. Mientras que en Popayán el porcentaje es de 39%, es decir que sólo hay 22 personas con grado universitario.

De estas personas, en Pasto, el 46% respondió haber realizado un programa profesional de pregrado relacionado directamente con el área cinematográfica y audiovisual y en Popayán el 29% de personas respondió lo mismo. Sin embargo, las áreas que los encuestados en Pasto relacionan directamente con el sector cinematográfico y audiovisual son: comunicación social y periodismo, diseño gráfico, licenciatura en artes visuales, psicología y licenciatura en ciencias sociales. El 89% de estas personas son graduadas de universidades que tienen sede en Pasto como: Universidad de Nariño (67%), Cesmag (11%), Universidad Mariana (11%) y los demás (11%) realizaron estudios en la Universidad del Valle con sede en Cali y regresaron a Pasto, su ciudad natal, por razones laborales. Del total de personas con formación profesional, en realidad sólo el 18% tiene formación profesional en Cine y Televisión y el 100% de estos profesionales realizaron sus estudios de pregrado en la

ciudad de Bogotá. De igual manera, el 30% de las personas que componen la muestra en la ciudad de Pasto, han realizado un posgrado y el 29% de ellos ha realizado un posgrado fuera del país relacionado directamente con cine y audiovisual. En el caso de Popayán las personas con formación profesional tienen estudios, principalmente, en comunicación social y periodismo, pero también hay otros graduados de áreas como: diseño visual, diseño gráfico, filosofía, ingeniería física, historia, antropología y tecnología en producción multimedia. Estas personas se graduaron en centros de estudio con sede en Popayán, como: la Universidad del Cauca (67%), el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA (22%), donde se realizan estudios técnicos y el 11% ha realizado estudios profesionales en la Fundación Universitaria de Popayán FUP. El porcentaje de personas que tienen estudios profesionales en Cine y Televisión y que están vinculadas con el sector cinematográfico y audiovisual de la ciudad de Popayán es apenas el 6%. Mientras que el 20% de la muestra en Popayán ha realizado un posgrado y de ellos sólo el 17% ha realizado un posgrado directamente relacionado con el sector cinematográfico y audiovisual. Al igual que en Pasto, en Popayán el porcentaje de personas con estudios profesionales y de posgrado directamente relacionados con el sector cinematográfico y audiovisual realizaron sus estudios fuera de la ciudad.

Gráfica 1. Máximo nivel de estudios de los actores del sector en Popayán

Fuente de elaboración: Propia

Gráfica 2. Máximo nivel de estudios de los actores del sector en Pasto

Fuente de elaboración: Propia

Las personas del sector en ambas ciudades recurren a otras formas de capacitación directa en el área cinematográfica y audiovisual, entre las que sobresalen los talleres (Gráficas 3 y 4). En estas modalidades alternativas, en Pasto se capacitaron en total 43 personas en diferentes áreas del cine y el audiovisual, ellos se inscribieron en un total de 103 cursos y llenaron 118 cupos, es decir que cada persona capacitada en promedio realizó 3 cursos distintos. En Popayán se formaron 48 personas, estas personas cubrieron un total de 106 cupos en 79 cursos, lo que quiere decir que en promedio en Popayán cada persona

realizó mínimo 2 cursos distintos relacionados directamente con el sector.

Gráfica 3. Capacitación en el área cinematográfica y audiovisual de los actores del sector en Popayán

Fuente de elaboración: Propia

Gráfica 4. Capacitación en el área cinematográfica y audiovisual de los actores del sector en Pasto

Fuente de elaboración: Propia

También se tiene conocimiento de otros talleres de capacitación en el área audiovisual que se han realizado esporádicamente, por ejemplo: - el taller para nuevos realizadores Imaginando Nuestra Imagen (INI), que en Pasto se ha llevado a cabo 4 veces y que ha permitido la capacitación de 240 personas (Aguilera, 2011, pág. 144) y la realización de

12 cortometrajes. En Popayán este mismo programa se ha realizado 2 veces, según las personas de la Fundación La Tuatara, que han sido los coordinadores del taller en la ciudad, INI Popayán ha permitido la realización de 4 cortometrajes.

Las personas que conforman el sector en Pasto y Popayán, en su mayoría, han iniciado su vinculación con el cine y el audiovisual por razones diferentes a la academia. Ellos afirman que fueron motivados por la curiosidad y las ganas de experimentar con elementos como la imagen, el sonido, el movimiento, la narración, entre otros. Los pocos que han sido influenciados desde la formación académica se han vinculado al sector porque, por ejemplo, en Pasto los más jóvenes son estimulados desde el colegio debido a la inclusión de asignaturas que fomentan la creación audiovisual, mientras que en Popayán la influencia académica por este oficio viene dada, principalmente, desde la carrera de Comunicación Social.

Sumado a los programas mencionados de capacitación informal en el área audiovisual, las dos ciudades cuentan con eventos propios que agrupan y exhiben las producciones locales. Entre estos eventos los más destacados son: El Festival Internacional de Cine Pasto (FICPA), que en 2013 cumplió 10 años; la Maratón Audiovisual 3D, organizada por el Canal de la Universidad de Nariño, y la Convocatoria Relámpago de Cortometrajes, organizada por la fundación Ciudad en Foco, que en 2013 realizó 3 llamados con gran éxito. En el caso de Popayán encontramos el festival de Cine Corto de Popayán que cumplió 5 años en 2013.

Si se tiene en cuenta que para 2006 el FICPA, contó con cerca de 40 cortometrajes en su sección Nudo de los Pastos, en la que se inscriben cortometrajes de todas las poblaciones de Nariño, incluso de Pasto, y que para la misma sección en 2009 el FICPA recibió 50 cortos, de los cuales más de 30 se produjeron en Pasto; entonces es evidente que estos escenarios han permitido hacer visible que en la región hay un buen número de

producción audiovisual de la zona. Para el año 2014, según la información brindada en entrevista por Giovanni Insuasty, director y fundador del FICPA, se cuenta con 5 largometrajes en pre-producción en la ciudad de Pasto.

Lo anterior evidencia que, independientemente del tipo de capacitación, los diferentes agentes del sector audiovisual de Pasto y Popayán han logrado mantener una producción constante, de ahí que muchos realizadores hayan llegado a consolidarse como una empresa productora formalizada. En este sentido, en Pasto, de las 46 personas encuestadas, 31 pertenecen a un colectivo, casa productora o empresa que realiza actividades propias del área audiovisual. En Popayán, de los 56 encuestados, 32 pertenecen a alguna organización de ese tipo. Sin embargo, no todos cuentan con registro en Cámara de Comercio, es decir que no todos tienen el respaldo de una personalidad jurídica que los represente como empresa.

Conclusiones.

Los alcances logrados en el sector audiovisual en las ciudades de Pasto y Popayán, merecen ser destacados porque ningún sector económico se puede desarrollar sin adecuados sistemas de soporte empresarial y de formación, que proporcionen la debida asistencia técnica, acompañamiento adecuado al despliegue y fortalecimiento de los proyectos productivos, así como información e investigación útil sobre las cadenas productivas y los mercados (Garzón, Montoya, Ortíz, & Rojas, 2008, pág. 5). Sin embargo, las experiencias en estas localidades están logrando consolidar un sector cinematográfico y audiovisual competente, construido desde la experiencia de cada uno de sus actores, pues es evidente que las personas sin formación profesional directamente relacionada con cine y audiovisual, son los responsables de que el sector en estas ciudades se esté consolidando con éxito.

Esta situación pone en evidencia que los cambios tecnológicos afectan tanto a los lenguajes o formas expresivas, pero también, a las formas de producción de contenidos. Hoy en día tener una cámara de video y manejarla no requiere de mucho dinero, ni de conocimientos técnicos especializados, solamente se necesitan ganas de experimentar y contar historias cotidianas o imaginarias como cada quien vea conveniente. Esto, en palabras de Juan Carlos Miguel de Bustos (2006, pág. 78) es un indicador de los cambios estructurales en la información, pues esta apropiación de tecnologías y producción de contenidos desde las ganas de hacer, demuestra el incremento del amateurismo en el sector audiovisual.

Las experiencias en estas localidades están logrando consolidar un sector cinematográfico y audiovisual competente, construido desde la experiencia de cada uno de sus actores a partir de una formación muy precaria. Para lograr el apalancamiento de las actividades de tipo industrial, como las del cine y el audiovisual en pro de consolidar las Industrias Culturales y Creativas en regiones pequeñas como éstas hay que tener en cuenta que el talento es el alma de este tipo de actividades y que para que los autores y creadores continúen produciendo, es importante promover el reconocimiento y la compensación del derecho de autor (EY, 2015, p. 9).

La mayoría de los actores del sector en Pasto y Popayán recurren a la autogestión para realizar sus productos, carecen de estudios en las líneas del sector, no disponen de personal técnico estable, los lugares de filmación son alquilados y los técnicos son contratados de forma temporal para la realización de cada proyecto, debido a los escasos recursos económicos. Esta situación convierte a los realizadores de estas regiones en dependientes del sistema de convocatorias, estímulos y fondos de apoyo para lograr los objetivos de tener al menos una producción en fila. Esto ha sido entendido por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico - FDC, que abrió por primera vez en 2016 la convocatoria

para Relatos Regionales, dando la posibilidad de conseguir los recursos para aquellos proyectos que no pueden desarrollarse bajo la lógica del mercado, pero que tienen valores culturales y artísticos que deben promoverse.

La categoría de Relatos Regionales de la convocatoria del FDC, demuestra que la asistencia pública sirve para ampliar el espectro de propuestas cinematográficas, permitiendo la concreción de producciones que de otra manera serían invisibles y que sin el apoyo del sistema de convocatorias, con suerte, quizá sólo lleguen a ser lo que Octavio Getino (2007, pág. 78) llama una “producción circunstancial”. Pero además ha abierto la oportunidad de que los actores del sector en un proceso profesional, por medio de la experiencia en el campo que cuenta con el acompañamiento de asesores con amplia trayectoria en el sector.

Sólo falta que desde las políticas públicas se acompañen otras posibilidades de autogestión, como por ejemplo, el crowdfunding, el cual es un sistema de inversión colectiva transmedia, su plataforma principal de promoción es Internet, pero también incluye eventos y encuentros con interesados en invertir en los proyectos. Este sistema de autogestión, es un claro ejemplo de que hay posibilidades de abrir nuevos negocios digitales alrededor del audiovisual. Pero en Colombia, no han sido bien recibidos y se han calificado como plataformas para captación ilegal de fondos, cerrando una nueva ventana para la autogestión de proyectos en regiones pequeñas.

Bibliografía

Aguilera, C. P. (2011). *Video comunitario, alternativo y popular: apuntes para el desarrollo de políticas públicas audiovisuales*. Santiago de Cali, Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.

EY. (2015). *Cultural times. The first global map of cultural and creative industries*. (M. B. Lhermitte, Ed.) EYGM.

Garzón, Á., Montoya, L., Ortíz, G., & Rojas, C. (2008). Sistemas de soporte para las industrias culturales. *I Encuentro de aliados del emprendimiento cultural "La cultura en la cadena de valor del emprendimiento en Colombia"*. Documento de memoria. (pág. 18). Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. Ministerio de Cultura de Colombia.

Getino, O. (1998). *Cine Argentino: Entre lo posible y lo deseable*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ciccus.

Miguel de Bustos, J. C. (2006). *Comunicación sostenible y desarrollo humano en la sociedad de la información* (Vol. 1). Madrid, España: Agencia Española de Cooperación Internacional. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Ministerio de Cultura de Colombia - Dirección de Cinematografía. (2016). *Anuario Estadístico. Cine colombiano. 2015*. (K. Ávila Guevara, Ed.) Bogotá, Colombia.

Ministerio de Cultura de Colombia. (2010). *Informe de gestión 2002-2010*. Recuperado el 27 de Marzo de 2013, de Ministerio de Cultura de Colombia: <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=37354>

Mojica, F. J. (2007). *Estudio prospectivo de la formación audiovisual en Colombia al año 2019*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura de Colombia.

Vicario, F. (2015). Informe sobre Encuentro Nacional de Cinematografía. *Encuentro Nacional de Cinematografía (ENC)* (pág. 33). Bogotá: Proimágenes Colombia. Fondo Cinematográfico.